

БИОЭКОЛОГИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ (LEPIDOPTERA) В СЕМЕННЫХ САДАХ

Юсупов Абдусалим Холибоевич

доктор сельскохозяйственных наук, профессор

Усвалиев Ойбек Турғунович

старший преподаватель,

Ҳакимжонов Фаёзбек Назиржон ўғли

Студент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8210319>

Аннотация: Нами собраны полевые данные за несколько лет по биоэкологии яблоневого, листовертки, филлофагов, плодовых мотыльков, пестрых плодовых мотыльков, горной плодовой моли, полосатой плодовой моли, погодных и других природных факторов. В настоящее время мы анализируем, сколько процентов этих энтомофагов могут обходиться без антропогенных факторов, то есть в естественных условиях, и соотношения полов.

Ключевые слова: яблоневая моль, листовертка, филлофаги, погода, плодовая листовертка, пестрая плодовая огневка, горная плодовая моль, полосатая плодовая моль, виды.

Ряд различных насекомых может повреждать корневую часть сеянцев и сеянцев в семенных садах (личинки жука-телки, корнегрызущие моли и др.). Серьезно повреждать надземную часть сеянцев может и ряд других вредителей - древолаз душистый (*Cossus sossus* L.), и листовая часть. Среди почвенных вредителей питомников важное место занимают насекомые, принадлежащие к семейству совок. Данные о жуках-корневищах разнообразны и хорошо задокументированы, но плохо охарактеризованы как вредители молодых саженцев плодовых деревьев. Только в середине прошлого века за рубежом и в нашей стране было опубликовано несколько работ. Меры борьбы, рекомендованные этими авторами, устарели, и в настоящее время считается необходимым усовершенствовать меры борьбы.

Яблоневая моль (*Hyponomeuta malinellus* Zell.) — насекомое, относящееся к семейству горных мотыльков, распространенное повсеместно; повреждает листья, преимущественно яблонь и реже других деревьев, принадлежащих к семейству розоцветных. Яблоневая моль дает одно поколение в год. Кладка бабочек в среднем составляет 100 яиц. Самки откладывают яйца в шарики. Продолжительность жизни этой бабочки составляет 40-43 дня. Бабочки начинают летать в первой декаде июня, массовый лёт приходится на середину июня. Черви зимуют под щитами тонких королей. Весной подкормку начинают за неделю до цветения. Они живут в шахтах, а в период цветения собираются группами и объедают листья снаружи, обвивая верхние листья пауком. Черви откладываются в гнездо, но каждый закутывается в отдельный кокон [79; С. 28-29].

Минирующая яблоневая моль (*Lyonetia clerckella* L.). Черви питаются листьями плодовых деревьев (яблоня, вишня, мушмула, вишня). Широко распространен в горных районах Средней Азии. Вредитель часто повреждает

питомники. Среди всеядных видов вредителей серьезными считаются следующие: несравненный тутовый шелкопряд, зимняя гусеница и др.

Филлофаги. Это самая многочисленная группа чешуекрылых, в которую входят различные семейства бабочек. По распространению и хозяйственному значению виды филлофагов можно расположить следующим образом.

Боярышниковая моль (*Cemistoma scitella* L., *Leucoptera malifoliella* Costa.) поедает листья яблони, груши, айвы, вишни, персика, боярышника. На одном листе образуется до 40 мин. Преждевременное опадение листьев происходит при плотности мин до 10 на одном листе. Бабочки летают в апреле и откладывают яйца (до 80 яиц) на нижнюю сторону листа. Черви прогрызают яичную скорлупу и проникают в лист, не выходя наружу. В процессе питания они образуют на верхней стороне листа круглые пятнистые пористые мины диаметром около 1 см. После питания черви окукливаются на нижней стороне листа. Вредитель развивается, давая 3-4 поколения в год.

Грушевая минирующая моль (*Lithocolletis cydoniella* Fab.) минирует листья груши и айвы. Мой находится под листом, неровный, расположен между боковыми жилками или на краю листа. Зимуют грибы в шахтах на опавших листьях. Бабочки летают в апреле. Откладывает яйца на нижнюю сторону листа. Черви появляются в мае-июле.

Пестрый плодовый долгоносик (*Acleris variegana* Den. et Schiff.) повреждает яблони, груши, айву, вишню, сливу, абрикос, утесник, миндаль, сливу и другие деревья. Распространен почти повсеместно, от севера до экватора. Зимует вредитель поодиночке или группами (3-6) возле почек плодовых деревьев. Черви повреждают молодые листья, бутоны и цветки, обвивая их пауком, нанося большой вред стеблю.

Плодовая моль (*Simaethis pariana* Cl.) повреждает яблони, груши и другие плодовые деревья. Зимуют бабочки и частично шишки под отмершей корой или опавшими листьями. Черви скелетируют листья, начиная с края, и обвивают их пауком. Они отпочковываются в коконах, прикрепленных к центральной жилке или чашечке плода на верхней стороне листа.

Горная плодовая моль (*Yponomeuta padellus* L.) питается в основном листьями деревьев. Зимуют гусеницы вредителя под щитовкой, весной выходят наружу и скелетируют листья, объедая края. Пауки гнездятся в тонких коконах, ветки которых нанизаны по всему дереву.

Плодовая мотылька пестрая (*Hedya nubiferana* Hw. или *Olethreutes variegana* Hbn.). Вредит яблоне, груше, сливе, вишне, вишне, рябине, абрикосу и другим деревьям. Черви питаются листьями. Распространен в европейской части России, Средней Азии, Северной Америке.

Сливовая карликовая моль (*Simaethis prunetorum* Stt.) повреждает листья сливы, рябины, вишни, персика, миндаля, боярышника. Распространен в центральных и южных районах России, средней и южной Европе и Средней Азии.

Инжирная моль (*Chreutis nemorana* Hb.) является специализированным вредителем инжира в Узбекистане. Везде растет инжир. В год развивается 4-5 поколений. Seriously повреждает листья и плоды инжира.

Ореховая огневка (*Gracilaria roscipennella* Hb.) широко распространена в Таджикистане, Узбекистане и Кыргызстане. Встречается также в Южной и Центральной Европе, Крыму, на Кавказе и в Средней Азии. Черви вредителя

повреждают листья, образуя мины. Мины серебристые и имеют вид тонкой змеевидной полосы вдоль центральной жилки листа. Через 10-12 дней черви выходят на поверхность листа и начинают его скручивать. Черви питаются этими скрученными листьями и коконом в коконе белого паука. Большинство червей висят на пауке, спускаются и зарываются в опавшие листья.

Полосатая плодовая моль — *Anarsia lineatella* Z. Распространена в странах Центральной Европы, Средней Азии, Северной Америки и Европы. Вредитель повреждает плоды персиков, слив, абрикосов, миндаля, хурмы, яблони, вишни и др. Зимует в коре тонких королей, часто в ветвях, в период молодых червей. Черви питаются мякотью плодов.

Плодожорка повреждается следующими вредителями: *Cirro spilus*, *Apanteles firmus* Tel., *ifctecobor vier*, *Agatis sp.*, *Hemitelez arcator* Grav. и б. Хищник плодовых горных молей - *Calosoma syphanta* L., нематоды - представители семейства *Mermitntidae*, *Casitaria tenniventris* Grav., *Ftoplectis alternans* Grav., *Pimpla turionellae* Hnes., *Apanteles spurious* Westn., *Geniocerus evonymellae* Bche., *Dibrachys cavus* Wlk. включает в себя лыжников, как Боярышниковая моль-*Chalcididae* и *Braconidae*: *Apanteles kodarensis* Nobias, *Apanteles sh.n.* Тобиас, *Apanteles sp.* семейство плодожорки, орехово-охристая моль-*Geniocerus sp.*, *Cremastus sp.*, *Anisobas cingulaturus* Grav. и других вредителей.

Когда американская белая бабочка впервые появилась в Ставропольском крае России, у нее не было пары гусениц. Однако с годами его стали повреждать местные всеядные. В ходе наблюдений было выделено семь типов лыжников. Несушки с одним видом – *Trichogramma sasoecia* Meyer; черви — с двумя видами — *Exorista larvarum* L. и *Compsilura concinnata* Mg. (принадлежит к семейству *Tachinidae*). Грибы повреждали четыре вида: *Pimpla instigator* F., *P. turionella* L. (семейство *Ichneumonidae*), *Brachimeria intermedia* Nees. (семейство *Chalcidae*), *Psychophagus omnivorus* Walk. (семейство Плеромалиды). Общая естественная смертность белой бабочки по годам колебалась в пределах 32,7-66%; Заражение тараканами увеличивается с каждым годом. Это объясняется увеличением полезной энтомофауны и их адаптацией к вредителю.

Используемая литература:

1. Махновский И.К., Гузеев Г.Ф. Ташкент, 1962 год.
2. Ходжаев Ш.Т. Основы энтомологии, защиты сельскохозяйственных культур и агротоксикологии. Ташкент-2013.
3. Воронцов А.И. Биологические основы защиты леса. Москва, 1963 год.
4. Сарковского П.П. Вредители и полноты плодово-ягодных культур. Киев. 1965 год.
5. Невский В. Кратки справочник по борьбе с вредителями садоводства и винограда среднего асим. (Саогиз) Москва 1932 Ташкент.
6. Усвалиев О.Т., Юсупов А.Х., Саидов И.Р. Виды моли, встречающиеся в садах, и их распространенность. «Агрехимзащита и карантин растений» № 3.2021.